

Relato de Experiência

O monitor de intercâmbio cultural como facilitador da aprendizagem significativa e da construção do conhecimento: lições para a educação corporativa

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424162>

Mariluce Rodrigues

<https://orcid.org/0009-0004-0713-4471>

Celi Langhi

<https://orcid.org/0000-0002-5527-2412>

Carlos Vital Giordano

<https://orcid.org/0000-0002-5557-9529>

Resumo

Este relato objetiva destacar o desenvolvimento da aprendizagem significativa e da construção do conhecimento, com ênfase na educação corporativa, a partir da vivência em um Programa de Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza, no Reino Unido; com alunos de ETECs e FATECs de diferentes municípios do estado de São Paulo. O estudo baseou-se na descrição e reflexão das experiências dos intercambistas e na mediação da professora monitora, que atuou na facilitação da adaptação e integração dos aspectos acadêmicos e culturais. O incentivo ao protagonismo dos alunos evidenciou que os desafios reais e as reflexões promovidas contribuíram para a construção de saberes perenes aplicáveis aos contextos profissional e pessoal. Observou-se que a aprendizagem ocorreu de forma integrada, combinando o ensino formal, as experiências culturais e as vivências cotidianas. O conhecimento adquirido transformou-se em saber prático sustentado pela motivação, que impulsionou o engajamento, a autonomia e a aplicação dos aprendizados. A experiência de intercâmbio também fortaleceu laços de amizade e ampliou o repertório de conhecimentos, habilidades e atitudes, alinhando-se aos pilares da educação do século XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Concluiu-se que o intercâmbio cultural otimiza a aquisição de competências essenciais à atuação em ambientes multiculturais, alinhadas aos princípios da aprendizagem significativa, da gestão do conhecimento e do lifelong learning, configurando-se como prática motivadora, formativa e de inovação pedagógica capaz de integrar teoria e prática, estimular a reflexão crítica e promover a educação ao longo da vida, fortalecendo o elo entre a educação profissional e a educação corporativa contemporânea.

Palavras-chave: Intercâmbio cultural. Motivação. Aprendizagem significativa. Competências profissionais.

Abstract

This report aims to highlight the development of meaningful learning and knowledge construction, with an emphasis on corporate education, based on the experience of a Cultural Exchange Program promoted by Centro Paula Souza in the United Kingdom, involving students from ETECs and FATECs from different municipalities of the state of São Paulo. The study was grounded in the description and reflection of the exchange students' experiences, as well as in the mediation of the teacher-monitor, who facilitated the adaptation and integration of academic and cultural aspects. Encouraging student protagonism revealed that real challenges and reflective practices contributed to the construction of lasting knowledge applicable to

both professional and personal contexts. Learning was observed to occur in an integrated way, combining formal education, cultural experiences, and everyday interactions. The knowledge acquired was transformed into practical wisdom, sustained by motivation that fostered engagement, autonomy, and the application of learning in diverse contexts. The exchange experience also strengthened bonds of friendship and expanded participants' repertoire of knowledge, skills, and attitudes, aligning with the four pillars of 21st-century education: learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. It was concluded that cultural exchange enhances the acquisition of essential competencies for working in multicultural environments, aligned with the principles of meaningful learning, knowledge management, and lifelong learning. This experience represents a motivating, formative, and innovative pedagogical practice that integrates theory and practice, stimulates critical reflection, and strengthens the link between professional and corporate education.

Keywords: Cultural exchange. Motivation. Meaningful learning. Professional skills.

1 Introdução

O intercâmbio cultural é um dos variados cenários de formação acadêmica, profissional e pessoal para discentes e docentes. A imersão de intercambistas em um país de língua estrangeira é a melhor oportunidade de desenvolvimento de habilidades linguísticas e socioemocionais. Contribui para a formação de um profissional versátil, com autonomia, capaz de articular-se entre as várias dimensões do trabalho e da sociedade.

Considerando a exigência do mercado de trabalho por profissionais autônomos, críticos e preparados para os desafios do mercado de trabalho globalizado, um intercâmbio cultural pode ser estratégico para a iniciação da educação corporativa ao pensarmos na aprendizagem significativa e na gestão do conhecimento. De acordo com teoria da aprendizagem de Ausubel, quando o aprendiz vê a relevância pessoal no conteúdo, fica mais motivado a aprender e integrar novos conhecimentos (Moreira, 1999).

As relações sociais desempenham um papel essencial na constituição do ser humano. A aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo ocorrem através das relações com o outro e com o ambiente, ou seja, por meio da troca de ideias e vivências. É por meio dos outros que nos constituímos. (Vygotsky, 2000). Um intercambista nunca volta para o seu país de origem da forma como era quando inicia um programa de intercâmbio cultural. As experiências podem ser convertidas em sistemas, histórias em informações, e habilidades em algo capaz de ser aprendido e ensinado (Carvalho apud Drucker, 2012).

O monitor do intercâmbio cultural não só acompanha o desenvolvimento linguístico dos alunos, mas também atua como facilitador da adaptação ao ambiente, promovendo uma integração entre os aspectos acadêmicos e culturais dessa vivência. O objetivo deste relato é destacar as perspectivas de desenvolvimento de aprendizagem significativa e da construção do conhecimento, com foco na educação corporativa. O intuito é refletir sobre as experiências mediadas pelos monitores e a contribuição para o desenvolvimento de competências interpessoais, comportamentais e profissionais, essenciais no ambiente corporativo globalizado e diversificado.

Ao final do relato, espera-se demonstrar que a mediação do monitor no contexto de intercâmbio cultural favorece a construção de conhecimentos imutáveis e duradouros, que contribuem para a formação de líderes e na melhoria da colaboração em equipes multiculturais nas organizações.

2 Objetivo

Este relato tem como finalidade ressaltar as oportunidades para promover uma aprendizagem significativa e a construção do conhecimento, com ênfase na educação

corporativa. Pretende-se analisar as vivências dos intercambistas mediadas pela professora monitora e a sua importância no aprimoramento de habilidades interpessoais, comportamentais e profissionais, que são fundamentais no contexto corporativo globalizado e multifacetado. Busca-se evidenciar que a atuação do monitor no ambiente de intercâmbio cultural propicia a elaboração de saberes permanentes e significativos, os quais são essenciais para o desenvolvimento de líderes e para o aprimoramento da cooperação em equipes multiculturais dentro das organizações.

3 Método

O presente estudo é um relato de experiência com abordagem qualitativa e natureza descritiva, baseado na experiência de intercambistas e da professora monitora de um programa de intercâmbio cultural do Centro Paula Souza, realizado na Inglaterra, em 2024. A elaboração do relato fundamentou-se na observação participante, na documentação sistemática de ocorrências e na análise interpretativa das interações entre estudantes, docentes e instituições colaboradoras. O procedimento metodológico foi organizado em três fases:

1. Descrição contextual do programa, dos envolvidos e das ações executadas;
2. Análise ponderada das práticas supervisionadas pela monitora e dos conhecimentos adquiridos;
3. Interpretação teórica, conectando a experiência vivida aos fundamentos da aprendizagem significativa (Ausubel, 1963), educação experiencial (Dewey, 1959) e gestão do conhecimento (Nonaka & Takeuchi, 2008).

A triangulação entre teoria, prática e vivência possibilitou entender como a mediação docente em contextos interculturais contribui para o desenvolvimento de competências profissionais e humanas, consolidando o intercâmbio cultural como uma ferramenta valiosa para aprimorar as competências relevantes na educação corporativa contemporânea.

4 Resultados e Discussão

O Programa de Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza, uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, oferece cursos de modalidade intensiva de inglês ou espanhol em países onde essas são as línguas oficiais. Alunos de ETECs e FATECs são premiados por seu desempenho notável com cursos de quatro semanas de duração com todas as despesas pagas: visto, seguro-viagem, passagem aérea, transporte, curso, acomodação em casa de família, refeições e alguns passeios turísticos.

O PERÍODO E O LOCAL

O intercâmbio a ser relatado ocorreu no mês de fevereiro de 2024 na cidade de Brighton, na Inglaterra. Brighton está localizada a 76 km de Londres. É uma cidade litorânea turística vibrante, rica em história e cultura. É conhecida por sua atmosfera hospitaleira e inclusiva, o que atrai diversos tipos de visitantes.

O clima em fevereiro não é favorável aos banhos de mar, mas o colorido charme da orla da praia e o pôr do sol são espetáculos à parte. A praia é conhecida por ser de seixos. Há uma pequena faixa de areia escura bem próxima ao gélido mar. Há alguns

bares, restaurantes e opções de entretenimento como brinquedos eletrônicos, quadras diversas, mesas de Ping-Pong, bicicletas de aluguel etc.

Figura 1: Praia de Brighton cabanas

Fonte: Rodrigues (2024)

A cidade tem duas universidades renomadas e várias empresas no ramo de mídia digital e indústrias criativas. É onde acontece inúmeros eventos culturais e o lugar perfeito para o empreendedorismo. A linda paisagem litorânea e a mistura das construções antigas com as modernas fazem da cidade um lugar apaixonante.

Figura 2: Praia de Brighton casa virada

Fonte: Rodrigues (2024)

O GRUPO

Assim que a professora monitora recebeu a lista de alunos de seu grupo, ela agendou uma reunião remota para que se conhecessem. Todos se apresentaram e contaram suas histórias sobre a participação e seleção para o programa. Os jovens de diferentes cidades paulistas tinham em média 18 anos de idade. Não tinham viajado para o exterior, alguns nem conheciam outros estados do Brasil.

A professora contou a sua experiência como intercambista na juventude e deu dicas sobre a Inglaterra, os estudos e melhor aproveitamento da viagem. Os alunos falaram de suas expectativas, dos seus conhecimentos do idioma e do país de destino. A professora designou duas alunas para serem suas assistentes. As duplas que dividiriam quartos nas acomodações adiantaram alguns acordos. Todos se conheceram pessoalmente no aeroporto antes do embarque.

A ESCOLA

As instituições selecionadas para os alunos do CPS são especializadas no ensino de língua inglesa como língua estrangeira e devem atender a pré-requisitos como localização de fácil acesso, computadores, wi-fi, área de descanso, convívio e de alimentação, visando a comodidade e bem estar dos alunos.

A escola de Brighton está localizada na principal avenida da cidade, próxima a mercados, lojas diversas, shopping center, cinema, boliche, bares, clubes, centros esportivos, biblioteca, museus, aquário, parque de diversões e praia.

O prédio bem iluminado de quatro andares tem 16 salas de aula equipadas com lousas interativas, mobiliário contemporâneo e aquecimento central. Na entrada do prédio há mesas e bancos na parte externa. Na recepção fica em destaque o aviso da atividade extra do dia, há um quadro de funcionários e suas devidas atribuições para que os alunos saibam quem procurar de acordo com suas demandas. Há outros quadros com informações sobre segurança, pontos turísticos, restaurantes e atividades em geral.

Há uma pequena biblioteca com livros de literatura separados por níveis de proficiência e sofás para descanso e leitura. Ao lado está o setor administrativo e a sala dos professores com vários materiais didáticos e equipamentos como copiadora, laptops e computadores.

Na área de convívio social e de alimentação há mesas, cadeiras, sofás, uma TV, mesa de Ping Pong, jogos de tabuleiro, micro-ondas, chaleira, máquina de venda de salgadinhos, bebidas e chocolates. A tv sempre está ligada e reproduzindo músicas. No caminho desta área está a sala dos coordenadores pedagógicos que sempre interagem com os alunos e acompanham de perto as aulas.

Figura 3: Área social da escola.

Fonte: Rodrigues (2024)

Alunos de várias idades e nacionalidades compunham as turmas: turcos, árabes, colombianos, mexicanos, franceses, japoneses, coreanos, chineses, italianos, etc. Os brasileiros estavam em maior volume por ser um grupo fechado de intercâmbio. Por ser fevereiro um mês de inverno, a escola não estava muito cheia. O maior volume de alunos é de junho a setembro.

Os alunos fizeram um teste de nivelamento quando chegaram à escola para avaliar o nível de proficiência e serem alocados nas turmas condizentes com seus conhecimentos nas quatro habilidades: escuta, fala, leitura e escrita. Outro teste foi aplicado ao final do curso para avaliar a evolução do aprendizado de cada um.

Na manhã do primeiro dia de aula os diretores e coordenadores apresentaram a escola e os funcionários na área social, num clima bem descontraído e hospitaleiro. Eles ressaltaram os objetivos do curso, responsabilidades, pontualidade, horários de aulas e chegada nas casas de família, participação, atividades extras e como agir em casos de emergência. À tarde foi feito um city tour para que os alunos se localizassem, conhecessem os arredores da escola e um pouco da história do bairro.

As salas de aula são equipadas com computadores ou laptops com programas didáticos para uso nas telas touchscreen, mesa de apoio para o professor, cadeiras universitárias, quadros de avisos e de estruturas da língua inglesa. As cadeiras são posicionadas em semicírculo para facilitar a visão da tela e a interação nas aulas.

Figura 4: Sala de aula

Fonte: Rodrigues (2024)

O acolhimento da escola foi espetacular. Desde o primeiro até o último dia todos foram simpáticos e prestativos. Cada colaborador tem uma função específica, mas todos estão sempre em contato com os alunos, desde a recepcionista até o diretor. Todos participaram alternadamente das atividades extras e acompanharam de perto as dificuldades e conquistas dos alunos. Toda sexta-feira tem graduação dos alunos que finalizam seus cursos, sempre com animação, porém num clima de despedida.

AS AULAS E ATIVIDADES

As aulas começavam às 9h00 e terminavam às 15h10, com intervalos de 20 minutos para café, 40 minutos para almoço e 10 minutos antes da última aula. As aulas regulares aconteciam no período da manhã e as atividades eletivas e culturais no período da tarde. Otimizando assim o aprendizado e permitindo tempo hábil para aplicação prática e estudos.

Ao final do curso os alunos fazem uma apresentação em grupo de algum conteúdo explorado durante o mês. As apresentações ocorrem em sala de aula ou na área comum, nesse caso outros alunos podem assistir.

Era visível que os professores seguiam os planos de aulas, pois estavam sempre atentos aos estágios, conteúdos e ritmo das mesmas. Cada um com sua peculiaridade, todos atenciosos e demonstrando alto conhecimento didático e fazendo uso de diferentes materiais e abordagens de acordo com os níveis das turmas.

O corpo docente e demais colaboradores da escola são avaliados periodicamente, os coordenadores entram nas salas de aula, pedem para os professores saírem e conversam com os alunos para um feedback completo das aulas e da escola em geral. As questões são sobre o equilíbrio da prática das quatro habilidades, os materiais didáticos utilizados e suas variedades, a quantidade e a correção de lições de casa, o uso do aplicativo da escola e a programação de tarefas pré e pós aulas, como os professores lidam com as dúvidas e dificuldades dos alunos, as opções de atividades culturais entre outras.

Cada dia da semana houve uma programação diferente para prática do idioma de forma lúdica com todos os alunos da escola. Algumas delas foram: bate papo com chá da tarde numa tradicional casa de chá inglês, refeições em restaurantes temáticos, dia do pijama, contação de charadas, confecção de cartões, boliche, escalada indoor, futebol, aquário, mirante etc.

Figura 5: Partida de Futebol Interclasses

Fonte: Rodrigues (2024)

Para os alunos do CPS foi agendada uma visita técnica numa empresa de torrefação de café. Além de praticarem o idioma, os alunos aprenderam conteúdos técnicos relevantes para as suas áreas de estudo.

Também foram oferecidos passeios de final de semana para Cambridge, Oxford, Portsmouth, Bath, Bristol, Chichester, Lewes e outras cidades históricas com

acompanhamento do guia da escola e uma programação diferenciada. Esses passeios não estavam incluídos nas despesas do intercâmbio. Os alunos optaram por um dia na cidade de Portsmouth. Eles visitaram museus, exploraram a cidade e se divertiram num outlet.

AS ACOMODAÇÕES

Os alunos foram acomodados em casas de família de diversos formatos. Algumas com casais de meia idade e filhos pequenos ou adolescentes, outras com mães solo e filhos adultos, algumas com pets e outras sem. As casas eram tradicionais, equipadas com o necessário para o conforto dos hóspedes: quarto com escrivaninha, wi-fi, aquecedor, roupas de cama e banho e chuveiro quente.

Duplas de meninos ou meninas foram alocadas em quartos duplos em casas diferentes com famílias falantes de língua inglesa. A monitora foi alocada em um quarto single. A distância das casas até a escola variava entre 15 a 50 minutos de ônibus. Os pontos de ônibus eram próximos às casas.

Cada casa tinha suas regras quanto aos horários de chegada e refeições, lavagem de roupas, uso da cozinha, tempo e quantidade de banhos. Mas todas eram obrigadas a oferecer café da manhã e jantar, lavagem de roupas, troca semanal de roupas de cama e banho. Antes do embarque foi feito um questionário sobre restrições alimentares e animais de estimação para que cada dupla fosse acomodada da melhor forma.

OS MEIOS DE TRANSPORTE

Ao chegar no aeroporto internacional de Heathrow, em Londres, o grupo foi recepcionado por dois colaboradores da agência de intercâmbio e um da escola. Eles deram as primeiras orientações sobre locomoção e entregaram um chip de celular.

Um ônibus privado levou o grupo de Londres a Brighton. Uma viagem de aproximadamente 1h50m. Todos receberam seus cartões semanais de ônibus para o transporte dentro da cidade de Brighton. O desembarque foi em frente à escola e de lá cada dupla seguiu para as casas de família em táxis, a monitora foi só, já que estava em quarto single.

Durante a semana todos utilizavam somente o ônibus como meio de transporte. Aos finais de semana utilizavam o trem dependendo do passeio. Há uma estação de trem no centro de Brighton e de lá saem trens para vários destinos do país. Trens para Londres são os mais frequentes. A compra do passe em grupo (acima de quatro pessoas) tem um preço mais em conta. É possível comprar um passe com direito ao uso ilimitado de algumas linhas de trem, ônibus e metrô.

DESPESAS

Os intercambistas receberam um cartão de débito internacional e toda semana um crédito de cem libras era depositado pelo CPS para despesas com almoço. Ao chegar na escola a monitora foi informada que receberiam uma ajuda de custo para alimentação. Toda semana ela recebia uma quantia em dinheiro para dividir igualmente entre os intercambistas. Todos planejaram o orçamento e conseguiram economizar o suficiente para usarem o dinheiro com outros itens além de alimentos.

A PRÁTICA

Cada integrante do grupo de intercâmbio teve experiências marcantes e únicas. A todos foram dadas oportunidades para a aquisição de competências e habilidades socioemocionais e para o trabalho. Ao refletirmos sobre as atividades é possível relacionar diversas competências requeridas aos profissionais do Século XXI: empatia, comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas, resiliência, competências técnicas como idiomas e em tecnologia, entre outras que são necessárias para o avanço da sociedade do conhecimento.

Os indivíduos desempenham um papel central nas sociedades do conhecimento. O aspecto mais relevante é a capacidade humana de gerar e aplicar o conhecimento de maneira eficaz e inteligente. As pessoas desejam e são capazes de assumir o controle de suas próprias vidas, ou seja, tornarem-se cidadãos ativos num mundo de constante transformação. A melhor forma de dar resposta ao desafio da mudança reside na educação e na formação ao longo da vida. (União Europeia, 2000).

Desde o embarque no aeroporto internacional de São Paulo até o retorno a monitora dava instruções e ensaiava situações com os alunos para que os mesmos pudessem prever problemas e soluções. Ela elicitava sugestões e o grupo tomava as decisões após debaterem as possibilidades. Na primeira semana todos estavam bem inseguros e com o passar dos dias foram conhecendo o território e funcionamento das coisas e adquirindo mais confiança.

Aos poucos as duplas que dividiam quartos foram se juntando a outras duplas de acordo com suas afinidades. Todos participaram das atividades sugeridas pela escola de acordo com os pedidos da monitora. Além dessas atividades, a monitora propunha outras para que os alunos pudessem planejar e executar. Exemplos de tarefas delegadas pela monitora para os alunos organizarem:

Quadro 1: Tarefas dos Alunos

Quesito	Ações dos alunos
Passeios (Londres, Greenwich, Seven Sisters)	Destino, compra de passes, itinerário
Boliche, escalada, cinema, atrações do Pier de Brighton, patinação no gelo	Horários, agendamento, preços, regras
Biblioteca Museus (em Brighton e Londres)	Localização, horários de funcionamento, regras de uso, dicas de aproveitamento
Restaurantes típicos, lugares para refeições com preços atrativos	Exploração da vizinhança, acesso aos cardápios, análise do custo-benefício
Compra de itens essenciais de vestuário, higiene, alimentação e souvenirs	Visitas às lojas, pesquisa e comparação de preços, teste de produtos
Encontro de grupos em Londres	Ensaio no dia anterior (antecipação de problemas)

Fonte: Autores (2024)

Os alunos tiveram que lidar com situações tensas como perda de cartão de transporte, extravio de bagagem, conflitos com a *host family*, urgência médica, etc. Além

das situações de praxe para intercambistas como os equívocos com a língua e culturas, embarcarem em ônibus errados, confusão com a moeda, clima chuvoso e frio, entre outros. Na busca do aprendizado é importante desfrutar o que está vivenciando. Dewey (1959), defendia que a aprendizagem é eficaz quando enraizada na experiência prática, que o conhecimento é construído a partir da interação ativa com o ambiente. Esse processo contínuo de crescimento e desenvolvimento prepara os indivíduos para a vida adulta, capacitando-os a se adaptar e a resolver problemas.

A socialização com os demais alunos durante as aulas e nas atividades promovidas pela escola, como um jogo de futebol entre nações e um almoço promovido pelos alunos da Arábia Saudita em comemoração ao dia da fundação do país, agregaram valor ao capital humano dos intercambistas. Os conhecimentos culturalmente diversos, a ênfase no desenvolvimento e na capacidade de aprender favoreceram o pensamento compartilhado. A intersecção entre a aprendizagem diversificada e o desenvolvimento de competências são essenciais no ambiente profissional contemporâneo e puderam ser explorados nas atividades propostas.

No segundo domingo na Inglaterra haveria um encontro com os demais grupos de intercâmbio do CPS em Londres. A monitora foi com o grupo no dia anterior e os alunos formam encarregados de fazer o planejamento da atividade. Eles escolheram os lugares que visitariam, estudaram os mapas considerando os locais que iriam, os meios de transportes e horários. Eles tinham que considerar os problemas que poderiam ter no dia seguinte, como perder o grupo e reencontrar a monitora e os demais que voltariam para Brighton na estação de trem ao final do dia. Durante o ensaio o grupo pôde antecipar vários problemas e achar soluções para todos.

No dia seguinte, ao encontrarem os outros grupos no centro de Londres, eles já estavam confiantes e exploraram outros locais em meio a uma multidão de pessoas que estavam na área em que se comemorava o ano novo chinês. Eles não tinham conhecimento desse evento, tiveram alguns contratempos, mas no final do dia todos estavam pontualmente na estação de trem para retornarem juntos a Brighton. O trabalho em equipe e a comunicação entre grupos foi essencial para que tudo desse certo.

A visita técnica à uma empresa de torrefação de café foi o ápice dos cenários de aprendizado. Os alunos do CPS foram recebidos pelo dono da empresa que contou detalhadamente a história da fundação da mesma, o modelo de negócios, as especificidades dos grãos de café e como funciona o mercado. Em seguida, acompanharam o processo de torrefação e embalagem e se dirigiram para uma demonstração de análise de qualidade de amostras de grãos para a escolha de novos fornecedores.

Figura 6: Empresa de torrefação de café

Fonte: Rodrigues (2024)

Os alunos interagiram o tempo todo com diversos questionamentos. Após explorarem a empresa foram para um outro prédio onde foi oferecido um curso de barista. Tiveram uma aula sobre aromas, sabores e tipos de café e puderam manusear as máquinas, preparar diferentes tipos da bebida e degustar os produtos finais. O repertório de conhecimentos, atitudes e habilidades marcaram essa experiência e garantiram os resultados efetivos da visita técnica, do programa da escola e do intercâmbio cultural.

Figura 7: Curso de barista

Fonte: Rodrigues (2024)

Analisando toda a vivência de um mês de intercâmbio cultural, é possível afirmar que a aprendizagem ocorreu durante as aulas com diploma ao final do curso (formal), nas atividades culturais fora da escola (não-formal) e nas interações do cotidiano (informal). O

conhecimento explícito adquirido nas aulas (tangível, sistematizado e impessoal) foi a base para o conhecimento tácito (subjetivo) que está enraizado nas ações e na experiência corporal do indivíduo, assim como nos ideais que ele incorpora (Nonaka e Takeuchi, 2008). Aos intercambistas cabe a externalização e disseminação de seus aprendizados à comunidade para motivar outras pessoas a se prepararem para as constantes mudanças do mundo globalizado.

Figura 8: Espiral do conhecimento

Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008).

É possível relacionar o conhecimento adquirido no intercâmbio com princípios da educação corporativa, baseados na aprendizagem significativa e na gestão do conhecimento. De acordo com Ausubel (1959), o aprendizado significativo pode ser relevante, duradouro e aplicável ao contexto de trabalho. Ocorre quando o novo conteúdo se conecta de forma substancial ao que o aprendiz já sabe. O conhecimento é organizado de maneira hierárquica, com a incorporação lógica de conceitos na estrutura cognitiva do aprendiz. Na educação corporativa, essa abordagem implica em estruturar programas que ajudem os colaboradores a relacionar o conteúdo com suas experiências, favorecendo a transferência de aprendizado para diferentes contextos. Além disso, a motivação é crucial, aprende-se melhor quando há relevância pessoal do conteúdo. Tudo adaptado às necessidades individuais dos aprendizes, garantindo que o aprendizado seja aplicável e eficaz no cotidiano.

Um ambiente educacional democrático voltado ao aprendizado coletivo reflete nas práticas das empresas, valorizam o trabalho em equipe e a troca de conhecimentos por meio de ferramentas como *comunidades de prática* e ambientes colaborativos, fatores substanciais da gestão do conhecimento. Dewey (1959) acreditava que a educação deveria ensinar os indivíduos a pensar de forma crítica, fazer perguntas e resolver problemas de maneira autônoma, um princípio que se alinha com os programas corporativos focados no desenvolvimento de *soft skills* como pensamento crítico e tomada de decisão. Pessoas que enfrentam desafios reais de negócios e buscam soluções criativas, refletem que o aprendizado é um processo contínuo e ocorre de forma mais eficaz quando os indivíduos são desafiados a resolver problemas práticos.

Meister (2010) afirma que as empresas precisam se concentrar no desenvolvimento contínuo e aprendizado dos colaboradores. A educação corporativa envolve a experiência, o estar juntos para fortalecer as relações interpessoais, a aprendizagem colaborativa, os estilos de liderança e a cultura organizacional. Num mundo cada vez mais competitivo é importante investir na integração da educação corporativa e da gestão do conhecimento: criação, sustentabilidade, disseminação e uso do conhecimento para o bom aproveitamento do capital intelectual e conquista de objetivos.

O desenvolvimento contínuo do indivíduo é essencial. Criar oportunidades para expandir o conhecimento permanentemente é imprescindível. O conceito de *lifelong learning* destaca benefícios como a capacidade de comunicação, networking, adaptação às mudanças, oportunidades de carreira e sensação de autorrealização. Transformar o medo em curiosidade e criar uma cultura para descobrir, errar, tentar e aprender coisas novas é vital para promover mudanças de comportamento (Treff, 2016), e assim efetivar o aprendizado.

5 Considerações finais

O uso de um novo idioma como ferramenta de acesso à informação e comunicação, o aprimoramento da formação técnica, o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho globalizado e as novas perspectivas sobre formas de pensar e agir são alguns méritos dos intercambistas. As experiências vivenciadas durante o intercâmbio não só ampliam o conhecimento cultural, mas também desenvolvem competências interpessoais e profissionais, como a adaptação, a empatia e a capacidade de trabalhar em equipes multiculturais, habilidades cada vez mais exigidas nas relações sociais e profissionais no contexto contemporâneo.

Neste relato, é possível identificar diversas perspectivas para o desenvolvimento da educação corporativa a partir de experiências de um intercâmbio cultural. Coube a monitora facilitar a adaptação ao ambiente cultural britânico, proporcionar o protagonismo dos alunos integrando aspectos acadêmicos, culturais e profissionais relacionadas à aprendizagem significativa, motivando-os constantemente, valorizando cada conquista.

A monitora pode observar de perto as reações, desafios, progressos e aperfeiçoamento do olhar crítico para posturas acadêmicas, profissionais e pessoais dos alunos. Durante as atividades houve curiosidade, engajamento e satisfação. Eles encararam os desafios, se adaptaram a novas culturas e desenvolveram a capacidade de liderança e de gerenciamento de crises. A experiência de intercâmbio enraizou novos ciclos de amizades, um repertório de conhecimentos, habilidades e atitudes que convergem para os pilares da educação do século XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver.

Como intercambista e monitora, a professora líder do grupo pôde refletir sobre a relevância e eficácia de um trabalho pleno de saberes primordiais, que são lições aplicáveis à educação corporativa, respaldadas pela aprendizagem significativa, a gestão do conhecimento e o *lifelong learning*. O programa foi espetacular. Todos merecem agradecimentos: o CPS, a agência de intercâmbio, a escola em Brighton, os alunos, os monitores e os demais envolvidos no intercâmbio cultural que possibilitaram essa experiência ímpar.

Espera-se que esse relato incentive outros alunos, profissionais da área da educação e corporativa a contribuírem para o compartilhamento de boas práticas, permitindo que mais pessoas se beneficiem de experiências semelhantes de aprendizado

e desenvolvimento profissional e pessoal. E possam empregar o conhecimento e se prepararem para a era da sapiência.

Referências

CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. **Gestão do conhecimento**. São Paulo: Pearson, 2012.

DEWEY, J. **Democracia e Educação**: introdução à filosofia da educação. 3. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1959.

MOREIRA, M. A. **Teoria de aprendizagem**. São Paulo: E.D.U., 1999.

MUSSI, R. F. de F.; FLORES, F. F.; ALMEIDA, C. B. de. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Práx. Educ.**, Vitória da Conquista, v. 17, n. 48, p. 60-77, out. 2021. Disponível em <https://doi.org/10.22481/praxisedu.v17i48.9010>. Acesso em 01 nov. 2024.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação e dialética do conhecimento. In: NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. **Gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

VACCARI, R. P.; TEIXEIRA, M. Intercâmbio cultural de inglês do Centro Paula Souza: um relato de experiência. **Revista CBTECLEapêncide**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 423– 439, 2017. Disponível em: <https://revista.cbtecle.com.br/index.php/CBTECLE/article/view/1034>. Acesso em: 24 nov. 2024

PLACIDES, F. M.; COSTA, J. W. da. John Dewey e a aprendizagem como experiência. **Revista Apotheke**, Florianópolis, v. 7, n. 2, 2021. DOI: 10.5965/24471267722021129. Disponível em: <https://periodicos.udesc.br/index.php/apotheke/article/view/20411>. Acesso em: 1 dez. 2024.

TREFF, Marcelo. **Gestão de pessoas**: olhar estratégico com foco em competências. Rio de Janeiro: Elsevier. 2016.

UNIÃO EUROPEIA. Comissão das Comunidades Europeias. **Memorando sobre aprendizagem ao longo da vida**. Bruxelas: [s. n.], 2000